

PROPUESTA DIDÁCTICA¹

Propuesta didáctica para trabajar las fábulas a partir de la lectura comprensiva, el análisis de elementos de la narración y de cuestiones lingüísticas de la fábula de Esopo "La liebre y la tortuga".

LAS FÁBULAS

- Ordena los fragmentos.
- Busca en el diccionario estos conceptos: *fábula*, *moraleja* y copia la definición
- Quiénes son los personajes. Cómo son.
- Busca todas las palabras relacionadas con la velocidad.
- ¿En qué tiempo verbal está contada esta historia?
- Pon en presente el fragmento nº 1.
- Busca los conectores temporales. Escríbelos.
- Resume cada fragmento con una frase. Elabora un resumen de la fábula que tenga sentido.
- Cuenta oralmente la fábula.

1. Cuando la tortuga pasó por su lado, la liebre aprovechó para burlarse de ella una vez más. Le dejó ventaja y nuevamente emprendió su veloz marcha.

Varias veces repitió lo mismo, pero, a pesar de sus risas, la tortuga siguió caminando sin detenerse. Confiada en su velocidad, la liebre se tumbó bajo un árbol y ahí se quedó dormida.

¹ Catalá González, A. V. (2005). Propuesta didáctica sobre la fábulas. La liebre y la tortuga. En *Cuentos de aquí y de allá. Hacia un currículo intercultural en literatura*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES. Zenodo

2. En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa, porque ante todos decía que era la más veloz. Por eso, constantemente se reía de la lenta tortuga.

-¡Miren la tortuga! ¡Eh, tortuga, no corras tanto que te vas a cansar de ir tan de prisa!
-decía la liebre riéndose de la tortuga.

3. Aquel día fue muy triste para la liebre y aprendió una lección que no olvidaría jamás: No hay que burlarse jamás de los demás. También de esto debemos aprender pues la pereza y el exceso de confianza pueden hacer que no consigamos nuestros objetivos.

4. Un día, conversando entre ellas, a la tortuga se le ocurrió de pronto hacerle una apuesta a la liebre.

-Estoy segura de poder ganarte una carrera -le dijo.

-¿A mí? -preguntó, asombrada, la liebre.

-Pues sí, a ti. Pongamos nuestra apuesta en aquella piedra y veamos quién gana la carrera.

La liebre, muy divertida, aceptó.

5. Al día siguiente, todos los animales se reunieron para presenciar la carrera que comenzó entre grandes aplausos.

Confiada en su ligereza, la liebre dejó salir a la tortuga y se quedó jugando. ¡Vaya si le sobraba el tiempo para ganarle a tan tonta criatura! –se burlaba la liebre

Luego, empezó a correr, corría veloz como el viento mientras la tortuga iba despacio, pero, eso sí, sin parar. Enseguida, la liebre se adelantó muchísimo. Se detuvo al lado del camino y se sentó a descansar.

6. Mientras tanto, pasito a pasito, y tan rápido como pudo, la tortuga siguió su camino hasta llegar a la meta. Cuando la liebre se despertó, corrió con todas sus fuerzas pero ya era demasiado tarde, la tortuga había ganado la carrera.

La liebre y la tortuga

En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa, porque ante todos decía que era la más veloz. Por eso, constantemente se reía de la lenta tortuga.

-¡Miren la tortuga! ¡Eh, tortuga, no corras tanto que te vas a cansar de ir tan de prisa!
-decía la liebre riéndose de la tortuga.

Un día, conversando entre ellas, a la tortuga se le ocurrió de pronto hacerle una apuesta a la liebre.

-Estoy segura de poder ganarte una carrera -le dijo.

-¿A mí? -preguntó, asombrada, la liebre.

-Pues sí, a ti. Pongamos nuestra apuesta en aquella piedra y veamos quién gana la carrera.

La liebre, muy divertida, aceptó.

Todos los animales se reunieron para presenciar la carrera que comenzó entre grandes aplausos.

Confiada en su ligereza, la liebre dejó salir a la tortuga y se quedó jugando. ¡Vaya si le sobraba el tiempo para ganarle a tan tonta criatura! –se burlaba la liebre

Luego, empezó a correr, corría veloz como el viento mientras la tortuga iba despacio, pero, eso sí, sin parar. Enseguida, la liebre se adelantó muchísimo. Se detuvo al lado del camino y se sentó a descansar.

Cuando la tortuga pasó por su lado, la liebre aprovechó para burlarse de ella una vez más. Le dejó ventaja y nuevamente emprendió su veloz marcha.

Varias veces repitió lo mismo, pero, a pesar de sus risas, la tortuga siguió caminando sin detenerse. Confiada en su velocidad, la liebre se tumbó bajo un árbol y ahí se quedó dormida.

Mientras tanto, pasito a pasito, y tan rápido como pudo, la tortuga siguió su camino hasta llegar a la meta. Cuando la liebre se despertó, corrió con todas sus fuerzas pero ya era demasiado tarde, la tortuga había ganado la carrera.

Aquel día fue muy triste para la liebre y aprendió una lección que no olvidaría jamás: No hay que burlarse jamás de los demás. También de esto debemos aprender pues la pereza y el exceso de confianza pueden hacer que no consigamos nuestros objetivos.

